

విశ్వ గురు మహాత్మ్య బసవన్న -మొట్టమొదటి సంఘసంస్కర్త

అల్లం అరుణకుమారి పార్ట్ టైం తెలుగు పీహెచ్ఛీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ

ISSN: 3108-1053 (VOLUME-2, ISSUE-1)

Received: January 15, 2026

Revised: January 05, 2026

Accepted: February 10, 2026

Published: March 30, 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20368422

ఉపోద్ఘాతం:

బసవేశ్వరుడిని పరిచయం చేయాలంటే ఒక్క మాటతో సరిపెట్టలేము. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, సేవా తత్పరుడు, సామాజిక సంస్కర్త, మానవతావాది, మనుషులంతా ఒక్కటే! కులాలు ఉపకులాలు లేవని చెప్పిన మహాత్ముడు.

మనకు స్వాతంత్రం లభించి రాజ్యాంగం రాస్తున్న రోజులలో అప్పటి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి నిజ లింగప్ప బసవేశ్వరుని గురించి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కు చెప్పారట. ఆయన చెప్పిన విషయాలన్నీ విన్న అంబేద్కర్ ఆశ్చర్యపోయారట. తరువాత అంత గొప్ప ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తి ఒక్క కర్ణాటకకు మాత్రమే ఎందుకు పరిమితం అయిపోయారు? ఆయనను ప్రపంచానికి అంతటికి పరిచయం చేయాలి కదా! ఒకవేళ అలా పరిచయం చేయలేకపోతే కర్ణాటక ప్రజలు, కర్ణాటకలో ఉండే నాయకులు చాలా పెద్ద తప్పు చేసినట్లు అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారట. బసవన్న గురించి తెలుసుకుంటే ఒక్క అంబేద్కర్కే కాదు అందరికీ అదే అభిప్రాయం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితమే సామాజిక దురాచారాల మీద, కుల వివక్ష మీద, యుద్ధం ప్రకటించిన సంఘసంస్కర్త ఆయన.

బసవేశ్వరుని జన్మ వృత్తాంతము:

12వ శతాబ్దంలో కర్ణాటకలోని నేటి బాగల్ కోట జిల్లా అప్పటి బీజాపూర్ జిల్లాలోని భాగేవాడి గ్రామంలో 1134వ సంవత్సరంలో శ్రీ మాదిరాజు, మాదలాంబిక పుణ్య దంపతులకు ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో

బసవేశ్వరుడు జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు శివ భక్తి తత్వరులు. వీరికి బసవేశ్వరుని కంటే ముందే నాగలాంబిక అను కుమార్తె కలదు. అయినప్పటికీ వంశపారంపర్య వృత్తిని, పౌరోహిత్యమును నడిపించుటకు ఒక కుమారుడు లేడని మాదిరాజు, పున్నామ నరకం నుండి తమను తప్పించగల కొడుకు లేడని మాదలాంబిక ఇలా భార్యభర్తలు ఇద్దరూ నిత్యము వెదచెందుతూ ఉండేవారు.

ఈ నేపథ్యంలో మాదలాంబిక నిత్యము బాగేవాడి నగర దైవమైన నందీశ్వరుని గుడికి వెళ్లి వచ్చేది. ఆ విధంగా నంది పురాణము వినుట ద్వారా నందివ్రతము చేస్తే పుత్ర సంతానము కలుగుతుందని తెలుసుకొని ఆ నందీశ్వరుని వ్రతం చేసి పుత్ర ప్రాప్తి పొందెను. అందువలననే ఆ బాలునికి తల్లిదండ్రులు బసవరసు అని నామకరణం చేశారు.

అయితే బసవరసు పుట్టిన సమయంలో మరొక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది. అదేమిటంటే ఆ రోజుల్లో నిమ్మకులస్థలకు దేవాలయ ప్రవేశం లేకపోవడంతో పాటు మంత్రోచ్ఛ్వాస, మంత్ర జపం కూడా నిషిద్ధము. బసవరసు ఉదయించిన సమయంలోనే బాగేవాడి లోనే ఒక బ్రాహ్మణుల ఇంట ఒక పశువు చనిపోగా దానిని తీసుకువెళ్ళడానికి ఒక తరుణ వయసులో గల మాదిగ కుర్రవాడు వస్తాడు. అక్కడ శ్రావ్యంగా వినబడుతున్న మంత్రమోష విని అతను కూడా మంత్రాలు వల్లవేస్తాడు. ఇది గోడకు అవతలి వైపు ఉన్న ఒక బ్రాహ్మణుడు చూసి శాస్త్ర పవిత్రతకు అపచారం జరిగిపోయిందని పెడబొబ్బలు పెడతాడు. అస్పృశ్యుడైన ఆ బాలుడు తెలియని తనతో అలా చేశాడని మరొకసారి ఈ విధంగా జరగదని ఆ బాలుని తండ్రి పండితులను బ్రతిమలాడుతాడు. అయినప్పటికీ వారు 'తెలియనిదే నిప్పు యందు చెయ్యిపెట్టిన కాలకుండా ఉండదు' కాబట్టి ధర్మశాస్త్రములను పఠించిన పంచముని నాలుక కోయవలెను, ఆ మంత్రాలు విన్నందుకు అతని చెవిలో సీసం పోయవలెను అని వాదిస్తారు. కానీ ఆ బాలునికి ఆ శిక్ష విధించవలసిన స్థానంలో ఉన్న మాదిరాజు గారికి మాత్రం అభం, శుభం తెలియని ఆ బాలునికి అంతటి క్రూరమైన శిక్ష విధించడానికి మనసు అంగీకరించదు. అలా అని ఆ బాలుడిని విడిచిపెడితే సవర్ణులు ఆగ్రహిస్తారు. ఈ సందిగ్ధావస్థలో మాదిరాజు గారు ఉండగా ఒక నౌకరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, మీకు పుత్రుడు కలిగాడు అని చెబుతాడు. ఆ వార్త విన్న మాదిరాజు మనసు ఆనందపడడంతో పాటు మెరుపులాంటి ఆలోచన కూడా ఒకటి కలుగుతుంది. దాని ప్రకారం మాదిరాజు అక్కడ ఉన్న పండితులను ఉద్దేశించి కులోత్తములారా! ఆ బాలుడు చేసింది తప్పో, ఒప్పో అనే దాన్ని పక్కన పెడితే నాకు పుత్రోదయమై నా వంశ జ్యోతి భువికి దిగిన ఈ ఆనందపు వేళ నేను ఈ క్రూర శిక్షను వేసి అమంగళపు

పనులు చేయను. అందువలన ఆ బాలుని ఔదార్యంతో క్షమించి విడిచి పెడుతున్నాను అని విరోధుల నోరు కట్టివేసినట్లు మాట్లాడి ఆ బాలుని ఆ శిక్ష నుండి తప్పిస్తాడు.

ఈ తీర్పుతో మాదిగల యందు ఆనందం వెళ్లి విరుస్తుంది. నేరము ఆరోపించబడ్డ బాలుని వృద్ధ తండ్రి కొడుకుని విడిచిపెట్టిన ఆనందంలో ఇలా అంటాడు. ఓ మహానుభావా! నీవు మా విడుదల కొరకే పుట్టావని అనిపిస్తుంది. పుట్టిన వెంటనే మా విడుదలకు కారణమైనావు. చిరకాలం వర్ధిల్లు అని ఆశీర్వదించాడట. నిజంగానే ఆ బాలుడు పెరిగి పెద్దవాడై దీన దళితుల ఉద్ధారకుడై, శోపితుల బంధువు గా అన్నా, అని సంబోధించబడి బసవన్న అని పిలవబడ్డాడు.[1][2]

బాల్యము- విద్యాభ్యాసము:

బసవన ఏకసంధాగ్రహి, గురువులు, పెద్దలందు శ్రద్ధ, దేవునియందు భక్తి కలిగి విద్యాభ్యాసము కొనసాగించేవాడు. ఆ కాలంలో బ్రాహ్మణుల పిల్లలకే విశేషంగా విద్యాభ్యాస శిక్షణ లభించేది. అందునా పుర ప్రముఖుడైన మాదిరాజు కొడుకు కావడం వలన శిక్షితులు మరింత శ్రద్ధతో బసవనకు బోధించేవారు.

బాల బసవనకు జిజ్ఞాస ఎక్కువ. ప్రతి ఆచార వ్యవహారం అదేల? ఇదేల? అంటూ ప్రశ్నించేవాడు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని తన అంతరంగమందే చింతించేవాడు. బసవన్న విద్యాభ్యాసనకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడకు కేవలం అగ్రహారపు పిల్లలు మాత్రమే వచ్చుట, తన వయస్సు గల ఇతర జాతి పిల్లలు రాకపోవడం ఆయనకు ఆశ్చర్యం కలిగించేవి. కారణం తెలియని బసవన్న ఆ పిల్లల వద్దకు వెళ్లి తానే వారికి విద్య నేర్పుతాను రమ్మనేవాడు. ఆ మాటలకు ఆ పిల్లలు బెదిరిపోయి మాకెందుకయ్యా.. అంటూ పామును చూసినవారు పారిపోయినట్లు పారిపోయేవారట. ఇటువంటి సంఘటనలు ఆయనను మరింత ఆలోచింపజేసేవి.[1][2][3]

ఒకరోజు బసవన ఇంటి వద్ద ఇసుకపై వ్రాస్తూ కూర్చుంటాడు. చెప్పులు కుట్టే కేతడు అనే తన వయస్సు గల బాలుడు వచ్చి అమ్మా! చెప్పులు కుట్టాను అంటూ తెచ్చి ఇస్తాడు. ఆ మాటలు విన్న బసవన్న తల్లి బసవా! వాటిని లోపల ఉంచమని చెప్పు. వాటిపై నీరు చల్లి తీసుకుందాము అని చెబుతుంది. దాంతో బసవనకు మరింత కుతూహలం పెరిగి తల్లిపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తాడు. ముట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? నేను ముట్టుకుంటాను అంటాడు. తల్లి మైల అవుతుంది. దేవుడికి కోపం వస్తుంది అని సమాధానం చెబుతుంది. అలా అయితే వాడు కుట్టిన చెప్పులు వేసుకుంటే మైల కాదా అంటాడు. అతని ప్రశ్నల ధాటికి తట్టుకోలేని మాదలాంబిక బసవా! నీ

మాటలు ఆపి చదువుకోమని చెబుతుంది. అయినప్పటికీ బసవ ఆగకుండా వారికి కూడా మనలాగే కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు అన్నీ ఉన్నాయి కదా! వారిని ముట్టుకుంటే కీడు ఎందుకు అవుతుంది అని ప్రశ్నిస్తాడు. దానికి ఆమె వారు మాంసం తింటారు అంటుంది. అయితే పిల్లి, ఎలుక మాంసం తింటుంది కదా! మరి దానిని ముట్టుకుంటున్నాం కదా! అంటాడు. తల్లి అతని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పలేక నీకు పంతం బాగా ఎక్కువ అవుతుంది అంటూ తలపై కొడుతుంది. దాంతో అతను మరింత అంతర్ముఖుడై మనుషుల మధ్య ఉన్న ఈ భేదము గురించి మరింత ఆలోచింసాగాడు.

ఈ విధంగా అతని బాల్యము కుతూహలము, జిజ్ఞాస, సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలతో గడిచిపోయింది. వయసుతోపాటు బసవన్నలో ఈ చింతన పెరిగిందే కానీ తగ్గలేదు.

ఒకసారి ఉదయమే బసవన తోటలో తిరిగి తిరిగి ఇంటికి వచ్చి తల్లిని మంచినీరు ఇవ్వమని అడుగుతాడు. కానీ తల్లి ఇంట్లో తండ్రి పూజ చేస్తున్నాడు మడి చెడగొట్టవద్దు అంటుంది. బసవన్న ఇంట్లోకి తొంగిచూస్తాడు. తండ్రి అనేక దేవుళ్ళ పటాలను దగ్గర పెట్టుకుని ఒక్కో దేవుడికి పూజ చేస్తుంటాడు. బసవనకు ఒకే దేవుడిని గాఢంగా అంతరంగమందు ధ్యానింపవలెను కానీ ఈ విధమైన భౌతికోపచారములతో దేవుడు ప్రసన్నమగునా? అనే సందేహం కలుగుతుంది తల్లి మంచినీరు త్రాగుటకు మరికొంత సమయం ఆగమనడంతో బసవన గుమ్మం ముందుకు వెళ్లి అక్కడ చిన్నచిన్న గుంతలు తవ్వుతూ ఉంటాడు. ఈలోగా తండ్రి పూజ ముగించుకొని వచ్చి కొడుకును అలా ఎందుకు గుంతలు తవ్వుతున్నావని త అడుగుతాడు. నీరు కోసం బావి తవ్వుతున్నానని చెబుతాడు బసవన్న. దానికి తండ్రి నవ్వి ఇలా అనేక గుంతలు తవ్వితే ఎప్పటికీ నీరు దొరకదు. ఒకే గుంత లోతుగా. ఇంకా లోతుగా తవ్వాలి అని చెబుతాడు. అప్పుడు బసవన్న మరి భగవంతునిపై ధ్యానం కూడా అలాగే ఉండాలి కదా! ఒక దేవుడిని మనసునందు నిక్షిప్తం చేసుకుని ధ్యానం చేస్తే దేవుడు ప్రసన్నం అవుతాడు కానీ, ఇలా ఇంతమంది దేవుళ్ళను అనేక రకాల ద్రవ్యములతో కొంత కొంత పూజిస్తే ఎప్పటికీ ఏ దేవుడిని చేరుకోలేము అంటాడు. బసవన్న మాటలు ఆలోచింప చేసేవిగా ఉండడంతో తండ్రి మాట్లాడలేదు.

అలాగే బలుల విషయంలో, యజ్ఞ యాగాదుల లో విలువైన ద్రవ్యములను అగ్నికి ఆహుతి చేయడం వంటి క్రియలన్నింటినీ బసవన్న వ్యతిరేకించేవాడు. పశువులను బలి ఇస్తే, అవి నేరుగా స్వర్గానికి చేరుకుంటాయి అయితే వాటికి బదులుగా పండు ముసలివారినో, నన్నో బలి ఇవ్వండి అప్పుడు మేము సులభంగా స్వర్గానికి చేరుకుంటాము అని వాదించేవాడు. యజ్ఞకర్మలలో విలువైన ద్రవ్యాలను అగ్నికి ఆహుతి ఇచ్చే బదులుగా ఆకలితో ఉన్నవారికి ఇవ్వమని చెప్పేవాడు. ఒకవేళ అగ్ని, దేవుడు కాబట్టి విలువైన వస్తువుల్ని

సమర్పిస్తున్నాము అనుకుంటే అదే అగ్ని అంటుకుని ఇల్లు తగలబడిపోయినప్పుడు అగ్నిని ఎందుకు తిడతారు? మంత్రాలు చదువుతూ అగ్నిదేవుడికి సమర్పిస్తున్నామని అర్ఘ్యం ఎందుకు సమర్పించరు? నీరు, వీధిలోని దుమ్ములతో మంటలను ఆర్పడానికి ప్రయత్నించడం ఎందుకు? అని ప్రశ్నించేవాడు. జంతువులను బలిచ్చే ఇటువంటి సంఘటనల తో ఆయన మనసు వేదనతో నిండిపోయి కనుల వెంట నీరు కారేది. ఆవేదనతో ఇలా పలికేవాడు. [4][5]

మాట మాటలతో వధించుడనుచు

ఆంబోతు వేడుకున్నదా?

వేదము చదువువారల ముందు వేడుకున్నదా? శాస్త్రము వినువారాల ముందు వేడుకొన్నదా?

నీ దుఃఖమునకు తగినది చేయును మాకూడల సంగమ దేవుడు.

ఇలా ఆలోచించే కొద్దీ అతనిలో విచారతీక్షణ ఎక్కువ అవుతూనే ఉండేది. అర్థము లేని ఆచరణలు అమానుష విభజనలు అతడిని ఇంకా ఇంకా అంతర్ముఖుడుడిగా చేసేవి.

మోహబంధముల నుండి విముక్తుడగుట:

బసవన ఆలోచన విధానము ఇలా ఉండగా, అతని తల్లిదండ్రులు అతనికి ఉపనయనము చేయుటకు తల పెడతారు. కానీ బసవన తన కన్నా పెద్దదైన తన అక్క నాగలాంబికకు ముందుగా ఆ సంస్కారం చేయమని పట్టు పట్టెను. అప్పుడు తండ్రి ఆడవారికి ఈ సంస్కారం చేయుట మన కులాచారము కాదని తెలుపుతాడు. తల్లిగా, భార్యగా, గృహాలక్ష్మి అయిన కోడలిగా పురుషుని జీవనంలో అవిభాజ్యంగా ఉండే స్త్రీ ఎందుకు ఈ సంస్కారంనకు నోచుకోలేదు? ఈ లింగ వివక్ష ఎందుకు ఏర్పడిందో అని మొదనపడుతూనే, మరి మన తోటలో పనిచేసే కూలీ వంటిపై జంధ్యం ఎందుకు లేదు? అతను స్త్రీ కాదు కదా! అని అడుగగా అతడు శూద్రుడు. ఈ సంస్కారమునకు అనర్హుడు అనే సమాధానం వస్తుంది. అలా అయితే కాషాయ వస్త్రాలు ధరించే విరాగి అతడు స్త్రీ కాదు, శూద్రుడు కాదు. అయినా అతని మెడలో జంధ్యం ఎందుకు లేదు? అని ప్రశ్నిస్తాడు. తండ్రి మాదరసుకు విపరీతమైన కోపం వస్తుంది. మేము నిన్ను కని, పెంచి పోషిస్తున్నాము. కాబట్టి మా మాట వినాలని నిర్బంధం చేస్తాడు. దానికి సమాధానంగా బసవడు కోయిల తన గుడ్లను పొదగలేక కాకి గూటిలో ఉంచుతుంది. కాకి వాటిని పొదిగి పిల్లలు చేసిన తర్వాత అవి కుహు కుహు అంటాయే కానీ, కాకి గూటిలో

ఉన్నందున కావు కావుమని అనవు అంటాడు. బసవన్న మాటలకు మరింత కోపోద్బుక్కుడైన తండ్రి అయితే ఇకనుండి నీవు నా గూటిలో ఉండనవసరం లేదు వెళ్లిపోమ్మంటాడు. [3,5]

ఆ మాటలకు బసవన ఏమాత్రం బాధపడక ఈ అనుమతి కోసమే ఎదురుచూస్తున్నానంటూ బయలుదేరతాడు. అతని మాటలలోని పరిణతిని గ్రహించిన అతని అక్క నాగులాంబ ఇతను సామాన్య వ్యక్తి కాదని, ఎప్పటికైనా గొప్ప వ్యక్తి కాగలడని భావించి అతని ఆలోచనలకు సరిపడే గురుకులమైన కూడల సంగమానికి వెళ్లి అక్కడి స్థానాధిపతి జాతవేదముని వారి వద్ద శిష్యురికం చేయమని సలహా ఇస్తుంది. బసవడు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో అదే విధముగా చేయుటకు ఇంటి నుండి బయటకు వస్తాడు. కూడల సంగమ ప్రదేశం అతనికి ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. జాత వేదముని అనుగ్రహంతో విద్యాభ్యాసంతో పాటు తాత్వికతను కూడా బుద్ధి చేసుకుంటారు బసవన్న.

వివాహము:

ఒకసారి కూడల సంగమ క్షేత్రపు జాతర సందర్భంగా చాళుక్యరాజ్యపు మండలేశ్వరుడగు బిజ్జల రాజు యొక్క ప్రధానామమాత్యుడగు బలదేవరాసు ముఖ్యఅతిథిగా అక్కడకు ఆహ్వానింపబడతాడు. ఆ సమావేశంలో బసవన చేసిన ప్రసంగానికి అతని ఆలోచన విధానానికి బిజ్జలుని ప్రధానమంత్రి బాలదేవరసు ముగ్గుడవుతాడు.

ఆ కూడల సంగమ క్షేత్రంలో జాతర సందర్భంగా జరిగిన పూజ విశేషములలో లౌకిక ధనవంతులు తమ సంపదను ప్రదర్శిస్తూ అనేక రకముల ద్రవ్యములు, విభిన్న రకముల పుష్పములతో అట్టహాసముగా ఆ కూడల సంగమేశ్వరునికి పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇదంతా చూసిన బసవన ఇంత ఘనంగా పూజలు నిర్వహిస్తేనే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడా! అయితే, సామాన్యుల పరిస్థితి ఏమిటి? అని ఆలోచిస్తుండగా అక్కడికి వచ్చిన కొందరు పేదవారు తాము ఆ ధనవంతుల వలె స్వామి వారికి ఏమీ చేయలేకపోతున్నామని బాధపడడం బసవన్న కంట పడుతుంది. దాంతో బసవన్న వారిని కోనేటిలో స్నానం చేసి, కోనేరులో ఉన్న పూలు తీసుకురమ్మని చెప్పి ఆ పూలతోనే స్వామివారికి అర్చన చేస్తారు. ఇదంతా చూసిన సాటి పూజారులు పేదలతో పూజలు చేయించి బసవన తన పొట్ట కొడుతున్నాడని, అంతేకాకుండా ఆగమ శాస్త్రోక్తము కాని పూజ సలుపుతున్నాడని అతనిపై నిందారోపణ చేస్తారు. అప్పుడు సంగమేశ్వర లింగం నుండి బ్రహ్మనాథము పుట్టి మీరు చేసేటి పూజ వ్యర్థము. బసవన్న పూజయే నాకు ప్రీతికరము. అని ఆకాశవాణి అనే వినిపిస్తుంది. అది

విన్న అక్కడి విప్ర పండితులకు, భక్త సమూహానికి ఆశ్చర్యం కలిగి బసవన యందు భయభక్తులు కలిగి 'సంగడే బసవడు.బసవడే సంగమేశ్వరుడు' అనే నమ్మకం కలుగుతుంది.[2,4]

ఈ వార్త మంగళవాడ ప్రభువగు బిజ్జలునికి, అతని ప్రధాని మంత్రి అయిన బలదేవరసకు చేరుతుంది. ఈ బలదేవరసు ఎవరో కాదు స్వయానా బసవనకు మేనమామ. వారి తల్లియగు మాదలాంబికా సోదరుడు. ఒకప్పుడు హఠం చేసి ఉపనయనం చేసుకోనని ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయిన ఆ బాలుడే బసవనా? ఎంతగా ఎదిగిపోయాడు అప్పుడతని ఆలోచనలను నేనుగుర్తించలేకపోయాను అనుకుంటాడు. అంతలోనే ఆయనకు మరొక ఆలోచన కూడా కలుగుతుంది. అదేంటంటే ఆయన ఏకైక సంతానం అయినటువంటి నీల గంగను తన మేనల్లుడు అయిన బసవనకు ఇచ్చి వివాహం చేయాలని. అయితే బసవన్న ఆధ్యాత్మిక పురుషుడు. ఇటువంటి సంసార బంధానికి ఒప్పుకుంటాడా? అనే అనుమానం కలుగుతుంది. అతనిని ఈ పెళ్లికి ఒప్పించమని బసవన్న గురువైన జాతవేదమునిని వేడుకుంటాడు బాలదేవరసు.

ఆయన కూడా కొంత సంశయించి తరువాత ఏకాంతంగా బసవన్నను కలిసి విషయం వివరిస్తాడు. ఈ విషయం విన్న బసవన హతాశతుడై దుఃఖం పొంగిపొర్లగా గురుదేవా! నన్ను ఈ ఆశ్రమం నుండి బయటకు పంపించవద్దు. మీసేవ, శివధ్యానం చేయుచు ఇక్కడే ఉంటాను అని వేడుకుంటాడు. అప్పుడు గురుదేవులు బసవా! ఇక్కడ నా సేవ చేయుటకు చాలామంది ఉంటారు. నీవు సామాన్యుడు కావు. నీ వలన నెరవేరవలసిన కార్యములు అనేకములు కలవు. నీవు కలలు కన్న సమసమాజము, అస్పృశ్యులను ప్రధాన జీవనంలోకి తీసుకురావడం అనే లక్ష్యాలు ఇక్కడ ఉంటే నెరవేరవు. అలాగే గృహస్థుగా ఉంటూ కూడా ఎలా భగవంతుని సాన్నిధ్యంలో గడపవచ్చో సమాజానికి తెలియజేయమని అతనిని వివాహానికి ఒప్పిస్తాడు జాతవేదముని.

అయితే బసవన పెళ్లికి ముందే మామగారితో నేను అనేక ఆదర్శములు కలవాడిని నా ఆదర్శములు నెరవేర్చుకొనుటకు వెళ్ళునప్పుడు ఎటువంటి ఆటంకములు, రాజకీయ ఒత్తిడి తేరాదు. అలాగే నేను రూపించెడి ధర్మము ప్రకారము స్త్రీ, పురుషులు దేవుని సృష్టి యందు, ధార్మిక రంగమందు సమానమైన కారణంగా మీ కుమార్తెకు కూడా దీక్ష సంస్కారము ఇచ్చుటకు ఒప్పుకోవాలి అని చెప్తాడు. దానికి బలదేవరసు మన సంప్రదాయం ప్రకారము స్త్రీ శూద్రురాలు. సంస్కార రహితురాలు అంటాడు. మరి అటువంటి సూద్రతల్లికి పుట్టిన ఎల్లరు శూద్రులే శూద్రులే కదా! వారికి బ్రాహ్మణత్వం ఎలా వచ్చింది? అని ప్రశ్నించగా అతని మాటలలోని సత్యమును గ్రహించిన బలదేవరసు అతని కూతురుకు కూడా ఇష్ట లింగ దీక్ష సంస్కారము ఇచ్చుటకు ఒప్పుకుంటాడు. ఈ విధంగా బసవన్న పెళ్లి జరుగుతుంది.[5,2]

బిజ్జలుని ఆస్థానానికి బసవన వెళ్ళుట:

పెళ్లి అయిన తర్వాత మామగారు తన ఆస్తి మొత్తాన్ని బసవన్నను స్వీకరించమని కోరగా 'కాయకమే కైలాసం' కాయకం అనగా కష్టపడి పనిచేయడం అని చెప్పి, తనకు శారీరక సామర్థ్యం ఉంది కనుక తనకు తన భార్యకు కావలసింది తానే సంపాదించగలనని చెప్పి, తనను రాజుకులోకి తీసుకువెళ్ళమని చెబుతాడు. అక్కడ తన సామర్థ్యం చేతనే ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటాను కానీ ఎలాంటి సిఫార్సులు వద్దంటాడు. కొలువుకు వెళ్ళిన బసవన అక్కడ జరుగుతున్న ఆదాయ వ్యయాల పట్టికలోని అవకతవకలను కంటితో చూచినంతనే కనిపెడతాడు. అది గమనించిన బిజ్జలుడు బసవనకు భాండ్రాగారంలో ముఖ్యగణికుడుకుడిగా ఉద్యోగం ఇస్తాడు. తరువాత తన ప్రతిభతో అర్థసిరి సచివుడు అనగా ఆర్థిక మంత్రిగా ఎదుగుతాడు బసవన్న.

అనుభవ మండపము స్థాపన:

ఒక ప్రక్క తన ఉద్యోగ నిర్వహణలో భాగంగా దేశానికి నిస్వార్థ సేవలు అందిస్తూనే మరో ప్రక్క తన మనస్సు నందు గల కార్యాచరణను అమలు చేస్తుంటాడు బసవన్న. దానికోసం ఒక కార్యశాల కావాలని తలచి 'అనుభవ మండపమును' స్థాపిస్తాడు ఈ అనుభవం మండపము ద్వారా తన సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేస్తాడు. తన సిద్ధాంతాలు నమ్మి అక్కడకు వచ్చిన వారందరికీ అస్పృశ్యతతో సహా ఇష్ట లింగ ధారణను ఇచ్చి భగవంతుని చేరుకోవడానికి కులం, మతంతో సంబంధం లేదని ప్రచారం చేస్తాడు. ఈ అనుభవ మండప పీఠానికి సరైన అధిపతిని వెతుకుచుండగా మహా మహాన్వితుడైన అల్లమ ప్రభుదేవుడు కళ్యాణమునకు అరుదేంచుతాడు. అలా అనుభవమంటపానికి మొట్టమొదటి పీఠాధిపతి అవుతాడు అల్లమ ప్రభుదేవుడు. అలాగే అంగ, వంగ, కళింగ, గుర్జరా, బ్రహ్మదేశం, కాశ్మీర, సింహల దేశాల నుండి ముముక్షువులు ఆ పీఠము వద్దకు వచ్చి చేరుతారు. వీరందరూ కలిసి జాతి, మత, కుల బేధములు లేని శరణుల సమాజమును స్థాపిస్తారు. దేవుడు ఒక్కడే అతడి బిడ్డలే సమస్త మానవులు అను సిద్ధాంతమును ప్రచారం చేస్తారు. ఈ పీఠానికి అల్లమ ప్రభుదేవుడు, అక్కమహాదేవి, కాయకయోగి సిద్ధ రామేశ్వరుడు, జ్ఞానబండారి చెన్న బసవన్న క్రాంతివీరుడు మడివాల మాచిదేవుడు ముఖ్యులు. ఇక్కడ చేరిన శరణులకు ధర్మ సంస్కారంల యందు శిక్షణ ఇచ్చుటయే కాక 'కాయకమే కైలాసము' అనే విషయాన్ని కూడా వారి మదిలో చొప్పించడం జరుగుతుంది. దాంతో వారందరూ కష్టపడి పని చేయడం ద్వారా వారి అభ్యున్నతితో పాటు దేశ అభ్యున్నతికి కూడా పాటుపడినట్లు

అవుతుంది. ఇక్కడకు వచ్చిన శరణులకు భోజనముతో పాటు ఆధ్యాత్మిక చింతనకు కూడా లోటు లేకుండా ఉండేది.

అనుభవ మండపములో జాతి,కుల, మత లింగ,భేదములు లేకుండా అందరికీ ప్రవేశము లభించేది. అక్కడ స్త్రీలు కూడా తమ సమస్యలను చర్చించి తగిన పరిష్కార మార్గం పొందేవారు. ఇలా సమస్యలు చర్చించే విషయంలో అనుభవం మండపము నేడు ఒక పార్లమెంట్ పోషించే పాత్రను పోషించేది. చారిత్రకంగా యునెస్కో ప్రకారము 1188లో స్పెయిన్ లో నిర్మించినదే మొట్టమొదటి పార్లమెంట్ భవనం. నేటి ఆధునిక పార్లమెంటులకు మాతృక. కానీ అంతకు 50 సంవత్సరాల ముందే బసవన్న ఏర్పాటు చేసిన అనుభవ మండపమును అనధికారికంగా పార్లమెంటుకు మాతృక అనగా ప్రపంచంలో మొదటి పార్లమెంట్ అని చెప్పవచ్చును.

ఇదిలా ఉండగా ప్రజలలో బసవన్నకు పెరుగుతున్న ఆదరణను చూసి కొంతమంది అస్మదీయులు అనుభవ మండపము రోజువారీ ఖర్చు అంతా కూడా ఖజానా నుండి వెళుతుందని బిజ్జలునకు ఫిర్యాదు చేయడంతో బిజ్జలుడు బసవన్నను కొలువుకు పిలుస్తాడు. దాంతోపాటు భాండాకారానికి సంబంధించిన లెక్కల పుస్తకములు అన్ని తెప్పించి చూడగా అంతకుముందు భాండాగారానికి వచ్చిన ఆదాయం కన్నా బసవన్న భాండాగార మంత్రి అయిన తర్వాత వచ్చిన ఆదాయం హెచ్చుగా ఉండటం చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. ఇది ఎలా సాధ్యం అని బసవన్నను అడగగా తాను ఏర్పాటు చేసిన శరణు సమాజంలోని ప్రజలందరూ 'కాయకమే కైలాసం' అనే సిద్ధాంతాన్ని నమ్మడం వలన రోజంతా కష్టపడి పని చేస్తారు. దానితో వారి వృద్ధితో పాటు వారు క్రమం తప్పకుండా చెల్లించే పన్నుల ధనంతో ఖజానా వృద్ధి కూడా జరిగిందని చెబుతాడు.

ఇతరులు చెప్పిన మాటలు విని బసవనను అనుమానించినందుకు పశ్చాత్తాపడి బిజ్జలుడు బసవన్నకు క్షమాపణలు చెప్పి, ఆయనను ప్రధానామమాత్యుని పదవిలో నియమిస్తాడు.

మనకు ఏదైనా రోగం వస్తే వైద్యుని వద్దకు వెళతాం కానీ అతని కొడుకు దగ్గర వైద్యం చేయించుకోము కదా! అలాగే ఉన్నత కులంలో పుట్టినంత మాత్రాన, వారందరూ ఆ కులానికి చెందరు. వారి వారి సంస్కారం చేతనే కుల, మతాలు నిర్ణయించబడతాయి అని చెప్పిన బసవన్న ఆ రోజులలోనే ఒక బ్రాహ్మణ యువతి మధువరసకు శూద్రయువకుడు శీలవంతునకు వివాహం జరిపిస్తాడు. ఇదే మన భారత దేశంలో జరిగిన మొట్టమొదటి వర్ణాంతర వివాహంగా చెప్పుకోవచ్చు.

అయితే ఇదంతా నచ్చని కొందరు బసవన వర్ణనాశనము చేస్తున్నాడని బిజ్జలునకు ఫిర్యాదు చేయడంతో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే వివేచన లేని బిజ్జలుడు ఇతరుల మాటల మీద ఆయనకు ఆయనను దేశ బహిష్కరణ శిక్ష విధిస్తాడు. అంతేకాదు ఈ వర్ణాంతర వివాహం చేసుకున్న నూతన దంపతులను హత్య చేయిస్తారు. దీంతో మనస్థాపన చెందిన బసవన్న తాను బాల్యం గడిపిన కూడల సంగమానికే వచ్చి అక్కడ లింగైక్యం పొందాడని అంటారు.

బసవన్న గారు చెప్పిన కొన్ని వచనాలను చెప్పుకుంటూ ఈ వ్యాసాన్ని ముగిద్దాం..

*కాయకమే కైలాసం.

*దేహమే దేవాలయం.

*మనుషులందరూ ఒక్కటే, కులాలు ఒక కులాలు లేవు.

*ఆహారం, ఇల్లు, బట్ట, జ్ఞానం, వైద్యం ఇవి ప్రతి మనిషి కనీస హక్కులు.

*శివుడే సత్యం నిత్యం శివుడికి రూపం లేదు.

*శివుడు పేరుతో ప్రచారంలో ఉన్న పురాణాలన్నీ అబద్ధాలు అసత్యాలే

*విగ్రహారాధన చేయరాదు. శరణులందరూ ఇష్ట లింగాన్ని ధ్యానించాలి.

*వాస్తు, జ్యోతిష్యం అసత్యాలు వాటిని పాటించరాదు.

*స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ సమానమే.

*శ్రమను మించిన సౌందర్యం లేదు.

*భక్తి కన్నా, సత్ప్రవర్తనే ముఖ్యం. మొదలైనవి బసవన్న చెప్పిన కొన్ని ముఖ్య వచనాలు.

ముగింపు:

నేడు లింగాయత ధర్మము కర్ణాటకలో బహుళ ప్రచారంలో ఉంది. ఆ ధర్మాలు పాటించే వారందరూ లింగాయతులుగా పిలవబడుతున్నారు. 1196 లో బసవన్న మరణించిన తర్వాత ఆనాడు బసవన్న చెప్పిన ధర్మాలను ప్రచారం చేసుకుంటూ అనేకమంది వీరశైవులు (లింగాయత శరణార్థులు) ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో కూడా ప్రవేశించారు. వారు ప్రస్తుతం దేశం మొత్తం వ్యాపించి ఉన్నారు. ఆంధ్రా, తెలంగాణలో ప్రవేశించిన వారు కర్ణభక్తులుగా పిలవబడుతున్నారు. ఆంధ్రాలో వీరు ఎక్కువగా తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని పాలకొల్లు, భీమవరం, నరసాపురం, అత్తిలి మొదలైన ప్రాంతాల ప్రధాన కూడళ్ళలో వీరు స్థిరపడ్డారు. వీరు కర్ణాటక నుంచి

వలస వచ్చిన వారు అనడానికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నది పాలకొల్లు మండలం, దగ్గులూరు గ్రామ శివాలయంలోని గంట. దీనిపై సోమన బసవమ్మ 1198 అనే పేరు కన్నడ భాషలిపిలో లిఖించబడి ఉంటుంది. వీరు కర్ణాటక నుండి వచ్చిన లింగాయతులే అని చెప్పడానికి మరొక ఆధారం వీరి ఇంటిపేర్లు కర్ణాటక లింగాయత్ వర్గం యొక్క ఇంటి పేరులతో సరిపోలవడమే. బసవేశ్వరుని తర్వాత వీరశైవం ధర్మాన్ని (లింగాయత్ ధర్మాన్ని) ప్రచారం చేసుకుంటూ ఆంధ్రకు వచ్చిన వారు ఇక్కడ స్థానిక కులాలైన కాపు, రెడ్డి, బ్రాహ్మణ, రాజు మొదలైన కులాలతో కలిసి వైవాహిక సంబంధాల వలన ఈ లింగాయతులకు సంబంధించిన ఇంటిపేర్లు ఆయా కులాలలో కూడా నేడు మనం గమనించవచ్చు. అయితే ఈ ఇంటి పేర్లను శైవ బ్రాహ్మణులలో తప్ప వైష్ణవ బ్రాహ్మణులలో మనం చూడకపోవడం గమనార్హం. అదేవిధంగా పెదకాపులలో వీరి ఇంటిపేర్లు ఉంటాయి గానీ తూర్పుకాపు వర్గంలో ఉండవు అని గమనించడం జరిగింది.

అలాగే పంచారామాలలో ఒకటైన పాలకొల్లు క్షీరా రామలింగేశ్వర స్వామి గుడి వెనకాల డచ్చి వారి సమాధులుగా చెప్పబడే సమాధులు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. అవి ఆనాడు డచ్చి వారికి లింగాయత్ ధర్మం ప్రచారం చేసుకుంటూ ఆంధ్రదేశంలోనికి ప్రవేశించిన వీరశైవ శరణార్థులకు (లింగాయతులు) మధ్య జరిగిన పోరాటంలో మరణించిన వీరశైవుల సమాధులు అనే చరిత్ర ప్రచారంలో ఉంది. లింగ దెబ్బ కన్నా దొంగ దెబ్బ ఎక్కువగా ఉంది లింగా లింగా అనే పాట డచ్చి వారు లింగాయత్ ధర్మాన్ని పాటించే వారిని తరుముతుంటే లింగాయత్ వర్గం వారు పాడుకునే పాటంట. లింగాయతులు మంచివారని వేమన పద్యంలో చెప్పటం జరిగింది.

నేడు ఈ లింగాయతులు కర్ణాటక రాజకీయాలలోనే కాకుండా దేశ రాజకీయాలలో కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నారు అదేవిధంగా విద్యా, వైద్యం, సృజనాత్మక రంగాలలో కూడా వారి యొక్క ప్రతిభ ను నిరూపించుకుంటూ బసవన్న ప్రవచించిన మతాన్ని ప్రచారం చేసుకుంటూ ఆదర్శవంతమైన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

ఆధార గ్రంథాలు:

1. విశ్వ గురువు బసవన్న- మహా జగద్గురు మాతామహాదేవి, (తెలుగు అనువాదం కొండా బసవరాజు) విశ్వ కళ్యాణ మిషన్, బసవ మండపం, రాజాజీనగర్ ,రెండవ బ్లాక్, బెంగళూరు .
2. శరణ శరణీయుల వచనములు-తెలంగాణ బసవ పరిషత్ హిరే మఠం సంస్థానం బాల్కి బీదర్ జిల్లా కర్ణాటక.
3. భక్తభాండారి బసవన్న-వివిధ రచయితలు
4. వచన సాహిత్యం- బసవన్న, అక్కమహాదేవి, అల్లమ ప్రభుదేవుడు మొదలైన వారు.
5. బసవ క్రాంతి-కన్నడ మూలం దేజగౌ, తెలుగు అనువాదం డాక్టర్ రాజేశ్వరి దివాకర్ల.